

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УРОЛОГИИ

Тухтаев Фирдавс Мухиддинович

ассистент Самаркандского государственного медицинского университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7322697>

Аннотация. Информатизация общества и внедрение инновационных подходов в процесс обучения создали условия для организации учебных курсов с использованием дистанционных форм образования, основанных на комплексной виртуально - тренинговой технологии обучения. Дистанционное обучение - взаимодействие обучающего и обучающегося на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты и реализуемое специфичными средствами интернет - технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность.

Ключевые слова: хроническая болезнь почек, аденомэктомия, гемостаз.

ROLE AND SIGNIFICANCE OF DISTANCE EDUCATION IN UROLOGY

Abstract. The informatization of society and the introduction of innovative approaches to the learning process have created the conditions for organizing training courses using distance forms of education based on a comprehensive virtual training learning technology. Distance learning is the interaction of a teacher and a student at a distance, reflecting all the components inherent in the educational process and implemented by specific means of Internet technologies or other means that provide for interactivity.

Keywords: chronic kidney disease, adenomectomy, hemostasis.

ВВЕДЕНИЕ

Оптимизация образования в урологии путем использования интерактивных методов дистанционного образования. Мировая тенденция перехода к нетрадиционным формам образования прослеживается и в росте числа вузов, ведущих подготовку по дистанционным технологиям. Одним из ВУЗов перешедших на подобный метод модульного обучения стал Самаркандский государственный медицинский институт. В 2013 г. была внедрена система электронного обучения moodle.sammi.uz. За время своего существования система показала свою эффективность и весьма положительно отразилась на качестве подготовки медицинских кадров.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Урология всегда являлась одной из самых прогрессивных специальностей медицины. Дистанционное образование не является исключением. Онлайн - курсы предлагает Европейская и Американская ассоциации урологов (EAU, AUA), Международное общество урологов (SIU), Массачусетский, Стэнфордский, Эдинбургский университет и др. Значимую роль в дистанционном урологическом образовании в странах СНГ играет интернет - портал Uroweb.ru. С 2010 года НИИ урологии совместно с Межрегиональной общественной организацией урологов «Интернет форум урологов» и проектом Академия амбулаторной урологии на площадках UroEdu.ru и Academy.UroWeb.ru предоставляется возможность дистанционного прохождения тематических курсов по урологии. Портал Uroweb.ru является головным проектом. Функция портала - своевременное обеспечение исчерпывающей информацией широкой аудитории пользователей и обеспечение перехода на подпроекты. Задачи проекта UroEdu: непрерывное дополнительное профессиональное образование с помощью дистанционных технологий. В настоящее время проходить дистанционных курсы обучения по различным

направлениям урологии, после предварительной регистрации, могут все те, кто имеет отношение к урологии: от студентов до специалистов самого высокого уровня.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Сотрудники курса урологии СамМИ, а также студенты кружковцы зарегистрированы на портале Uroweb.ru и регулярно проходят дистанционные курсы повышения квалификации, что подтверждается соответствующими сертификатами. Кроме того 3 сотрудника курса являются членами Американской ассоциации 171 эндоурологов, что обеспечивает постоянный доступ ко всем материалам журнала Endourology. Регулярно проходят Школы Европейской ассоциации урологов, посвященные последним научным изысканиям в области урологии. Дистанционное образование на сегодняшний день не менее актуально, чем все другие виды образования. Современные технологии позволяют не только знакомиться с лекциями ведущих специалистов всего мира, но и активно взаимодействовать между собой и с преподавателями.

ОБСУЖДЕНИЕ

Именно в здравоохранении, использование дистанционного обучения является наиболее актуальным, т.к. всегда существует необходимость в современных, выживаемых знаниях, обучение и постоянное повышение квалификации медицинских работников всех уровней и направлений деятельности.

ВЫВОДЫ

Таким образом – урология идеально подходит для внедрения методов дистанционного образования, т.к. обновляющиеся ежедневно рекомендации по лечению, новейшие современные эндоурологические технологии требуют от специалиста если не владения ими, то по крайней мере соответствующей осведомленности. Существующие сегодня интернет - платформы дистанционного образования как нельзя лучше отвечают этим требованиям.

Список использованной литературы

1. Abdurakhmanovich A. A., Akhtamkhon E., Alisherovich U. K. Pathogenesis, Clinic and Principles of Treatment of Burn Shock //Eurasian Research Bulletin. – 2022. – Т. 9. – С. 20-25.
2. Abdurakhmanovich A. A., Furkatovich A. R. Methods of early surgical treatment of Burns //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 528-532.
3. Erkinovich K. Y. METHODS OF EARLY SURGICAL TREATMENT OF BURNS //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. Special Issue 4. – С. 184-188.
4. Gulnigor Y. HOW TO TEACH ENGLISH WORDS IN BEGINNER CLASSES //Research Focus. – 2022. – №. Special issue 1. – С. 3-6.
5. Gulnigor Y. MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI VA METODLARI //SO ‘NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 39-44.
6. Muzaffarovna Y. G. Challenges in Teaching English as a Second Language to Adults, Multilingual Settings and Teaching Methods //Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. – 2022. – Т. 12. – С. 17-22.
7. Muzaffarovna Y. G. Creating facilities in the educational system and knowing how to use them //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 17. – №. 1. – С. 26-29.
8. Muzaffarovna Y. G. FOREIGN LANGUAGE TEACHING COMPETENCIES IN PRIMARY EDUCATION //Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL). – 2022. – Т. 3. – №. 09. – С. 15-21.